

ISSN 1021-0296

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

N° 307

Julio 2023

**Nuevos registros de Coreidae (Hemiptera: Heteroptera)
para Venezuela**

Jorge Gámez & Raffaele Acconcia

**PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA**

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC). Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The *Revista Nicaragüense de Entomología* (ISSN 1021-0296) is a journal listed in the Latin-American Index of Scientific Journals. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Fernando Hernández-Baz
Editor Asociado
Universidad Veracruzana
México

José Clavijo Albertos
Universidad Central de
Venezuela

Silvia A. Mazzucconi
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Weston Opitz
Kansas Wesleyan University
United States of America

Don Windsor
Smithsonian Tropical Research
Institute, Panama

Fernando Fernández
Universidad Nacional de
Colombia

Jack Schuster
Universidad del Valle de
Guatemala

Julieta Ledezma
Museo de Historia Natural “Noel
Kempf”
Bolivia

**Olaf Hermann Hendrik
Mielke**
Universidade Federal do
Paraná, Brasil

Foto de la portada: *Paryphes blandus* HORVATH, 1913 (fotografía, Fundación Entomológica Andina, Mérida, Venezuela).

Nuevos registros de Coreidae (Hemiptera: Heteroptera) para Venezuela

Jorge Gámez¹ & Raffaele Acconcia²

RESUMEN

Con base en la revisión de material depositado en la colección de la Fundación Entomológica Andina (CFUNEA) se reporta, en la familia Coreidae (Hemiptera: Heteroptera), a dos géneros (Tribu Acanthocerini Bergroth, 1913 y Merocorini Stål, 1870) y seis nuevas especies (Tribus Hypselonotini Bergroth, 1913; Merocorini Stål, 1870; Acanthocerini Bergroth, 1913 y Acanthocephalini Stål, 1870) para Venezuela, además, 12 nuevos registros para los estados Amazonas, Barinas, Falcón, Mérida y Táchira (Tribus Nematopodini Amyot & Serville, 1843; Acanthocephalini Stål, 1870; Anisoscelini Laporte, 1832 y Chariestirini Stål, 1868) y seis nuevas localidades para el estado Mérida (Tribus Nematopodini Amyot & Serville, 1843; Acanthocephalini Stål, 1870 y Anisoscelini Laporte, 1832). Hasta el presente, la familia Coreidae en Venezuela estaría conformada por 156 especies, 59 géneros, 12 tribus y tres subfamilias. Para todas las especies, se presentan las fotografías respectivas.

Palabras clave: Chinchas pata de hoja, chinchas verdaderos, fitófagos, Pentatomorpha.

DOI: 10.5281/zenodo.8172820

¹ <http://orcid.org/0000-0002-6135-9549>

² <http://orcid.org/0000-0001-6101-4535>

^{1,2} Fundación Entomológica Andina, Quinta Mi Ranchito, Calle Urdaneta, Sector Manzano Bajo, Ejido, estado Mérida, Venezuela. E-mail: funeave2008@gmail.com

ABSTRACT

New records of Coreidae (Hemiptera: Heteroptera) for Venezuela

Based on the review of material deposited in the collection of the Andean Entomological Foundation, two genera (Tribes Acanthocerini Bergroth, 1913 y Merocorini Stål, 1870) and six new species (Tribes Hypselonotini Bergroth, 1913; Merocorini Stål, 1870; Acanthocerini Bergroth, 1913 y Acanthocephalini Stål, 1870) are reported for Venezuela in the Coreidae family, as well as, 12 new records for the states of Amazonas, Barinas, Falcón, Mérida y Táchira (Tribes Nematopodini Amyot & Serville, 1843; Acanthocephalini Stål, 1870; Anisoscelini Laporte, 1832 y Chariestirini Stål, 1868) and new localities for the state of Mérida (Tribes Nematopodini Amyot & Serville, 1843; Acanthocephalini Stål, 1870 y Anisoscelini Laporte, 1832). Until now, The Coreidae family in Venezuela would be made up of 156 species, 59 genera, 12 tribes and three subfamilies. For all species, the respective photographs are presented.

Key words: Leaf-footed bugs, phytophagous, Pentatomorpha, true bugs.

INTRODUCCIÓN

La familia Coreidae Leach, 1815 (Hemiptera: Heteroptera), incluye unas 2.560 especies y más de 436 géneros, de ellos, 149 especies, 3 subfamilias y 57 géneros son citados para Venezuela (Garcete-Barrett, 2016; Cazorla, 2021; Alarcón y Cazorla, 2022 b). Las especies de este género se reconocen fácilmente por tener la membrana del hemiélitro reforzada por muchas venas paralelas, subdivididas, que salen de una basal transversal. La búcula se extiende más allá de la inserción de las antenas, la cabeza es más angosta que la mitad de la base del pronoto y de largo, menor que el protórax, por lo que luce angosta y alargada (Bastidas y Zabala, 1995). Son insectos que presentan diversidad en cuanto a colores y formas en donde es común, en muchas especies, el desarrollo de espinas, engrosamientos y expansiones laminares en sectores de antenas y patas (Garcete-Barrett, 2016). Aunque son principalmente fitófagos (se alimentan a nivel de flores, ramas, hojas, frutos y semillas), existen reportes de casos puntuales de coprofagia, necrofagia e incluso picaduras casuales a seres humanos y algunas especies, son reportadas como plagas de importancia agrícola, forestal y ornamental (Faúndez y Carbajal, 2011; Garcete-Barrett, 2016; Cazorla, 2021; Maes *et al.* 2022; Alarcón y Cazorla, (2022 a) y Alarcón y Cazorla (2022 b),

Sobre la base de material examinado de la familia Coreidae, depositado en la colección de la Fundación Entomológica Andina, se reporta por primera vez a dos géneros (Tribu Acanthocerini Bergroth, 1913 y Merocorini Stål, 1870) y seis nuevas especies (Tribus Hypselonotini Bergroth, 1913; Merocorini Stål, 1870; Acanthocerini Bergroth, 1913 y Acanthocephalini Stål, 1870) para Venezuela, además, 12 nuevos registros para los estados Amazonas, Barinas, Falcón, Mérida y Táchira (Tribus Nematopodini Amyot & Serville, 1843; Acanthocephalini Stål, 1870; Anisoscelini Laporte, 1832 y Chariestirini Stål, 1868) y seis nuevas localidades para el estado Mérida (Tribus Nematopodini Amyot & Serville, 1843; Acanthocephalini Stål, 1870 y Anisoscelini Laporte, 1832).

MATERIAL Y MÉTODOS

El material examinado se obtuvo con base a trampa de luz y recolectas manuales utilizándose manga entomológica estándar, manga entomológica pequeña (cono de 14 x 16 cm) o a través del golpeteo de vegetación sobre rectángulo de tela (45 x 34 cm) sostenido por dos varillas de aluminio las cuales se insertan en los vértices en forma de “X”. En el caso de plantas de porte bajo, se utilizó bolsa de tela blanca (180 x 80 cm) la cual cubre la planta, se cierra la parte inferior y se da sacudidas para luego retirarla rápidamente. Para estos tres últimos recursos, los insectos se extrajeron manualmente y se sacrificaron en frasco hermético con acetato de etilo. Todos los ejemplares están preparados, montados y etiquetados y se encuentran depositados en la colección de la Fundación Entomológica Andina (CFUNEA, Ejido, estado Mérida, Venezuela).

A nivel genérico, la identificación fue corroborada por Harry Brailovsky (UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México), a nivel específico utilizando referencias especializadas: Distant W. L. (1880-1893), Costa L. A. D. (1940), Brailovsky H. (1993), Brailovsky H., Schaefer C. W., Barrera E. & Packauskas R. J. (1994), Brailovsky H. & Barrera E. (2001), Brailovsky H. & Barrera E. (2009), Packauskas R. J. (2010), Gonzaga S. A. J. (2011), Rengifo-Correa L. y González R. (2011), McPherson J. E., Packauskas R. J., Sites R. W. Taylor S. J. Bundy C. S., Bradshaw J. D. & Mitchel P. L. (2011), Brailovsky H. & Barrera E. (2012), Cruces N. L. M. (2013), Brailovsky H. (2014), Brailovsky H. & Guerrero I. (2014), Garcete-Barret B. R. (2016), Linares G. C. A. (2016), Mattei R. & Mattei R. (2017), Pall J. L., Contreras E. F., Diez F y Coscarón M. del C. (2018), Cazorla D. (2021), Alarcón M. y Cazorla D. (2022a), Alarcón M. y Cazorla D. (2022b), Maes J.-M., Gun K. W. & Brailovsky H. (2022), Costa W. S. & Campos L. A. (2022) y CoreoideaSF Team (2023).

RESULTADOS

NUEVOS REGISTROS PARA VENEZUELA

COREINAE Leach, 1815

ACANTHOCEPHALINI Stål, 1870

Acanthocephala declivis (Say, 1832)

(Figuras 1 y 2)

Material examinado: Un ejemplar hembra. Estado Mérida, Venezuela. Un ejemplar macho, estado Zulia, Venezuela. Un ejemplar macho y una hembra, estado Táchira, Venezuela. 1♀. Finca Campo Alegre, Sector Palmarito, Zea, municipio Zea, estado Mérida, 08°25'23" N, 71°46'00" W, 624 m, XI/2003, recolecta manual sobre maleza en cultivo de limón (*Citrus* sp.) de día, R. Acconcia leg. (CFUNEA, Caja 80, N° 75). 1♂. Sector El Tukuko, municipio Machiques de Perijá, estado Zulia, 09°50' N, 72°48' W, 390 m, 18/VIII/2008, recolecta manual sobre arbusto en cafetal abandonado, R. Acconcia y J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 80, N° 76). 1♂, 1♀. Finca Vengalí, sector Loma Linda, carretera Los Llanos entre El Corozo y San Josesito, municipio Torbes, estado Táchira, 07°40'33" N, 72°14'02" W, 575 m, 30/VIII/2019, recolecta manual en vivero de palma sobre planta de día, R. Acconcia, J. Gámez y A. Orellana leg. (Caja 80, ♂ N° 77, ♀ N° 78).

ACANTHOCERINI Bergroth, 1913

Crinocerus sanctus (Fabricius, 1775)

(Figuras 3 y 4)

Material examinado: Tres ejemplares machos y una hembra. Estado Mérida, Venezuela. 3♂♂, 1♀. Sector Zumba, municipio Libertador, 08°33'06" N, 71°12'56" W, 1201 m, XI/2004, recolecta manual en arbusto de día, en potrero, R. Acconcia leg. (Caja 78, ♂ N° 49, ♂ N° 50, ♂ N° 51, ♀ N° 52).

ANISOSCELINI Laporte, 1832

Leptoscelis tricolor Westwood, 1842

(Figuras 5 y 6)

Material examinado: Un ejemplar macho y una hembra. Estado Mérida, Venezuela. 1♂. Sector Las Moras, Palmarito, Zea, municipio Zea. 08°25'44" N, 71°46'53" W, 650 m, IV/2004, recolecta manual sobre arbusto de día, R. Acconcia leg. (CFUNEA, Caja 78, N° 55). 1♀. Finca Campo Alegre, sector Palmarito, Zea, municipio Zea. 08°25'23" N, 71°46'00" W, 624 m, X/2003, recolecta manual sobre maleza en cultivo de limón (*Citrus* sp.), de día, R. Acconcia leg. (CFUNEA, Caja 78, N° 56).

Figuras 1 y 2: Macho y hembra de *Acanthocephala declivis* (Say, 1832), en vista dorsal.

Figuras 3 y 4: Macho y hembra de *Crinocerus sanctus* (Fabricius, 1775), en vista dorsal.

Figuras 5 y 6: Macho y hembra de *Leptoscelis tricolor* Westwood, 1842, en vista dorsal.

HYPSELONOTINI Bergroth, 1913

Hypselonotus lineatus Stål, 1862

(Figura 7)

Material examinado: cuatro ejemplares machos y siete hembras. Estado Mérida, Venezuela. 1♂. Sector Chamicero Alto, Ejido, municipio Campo Elías, 08°37'17" N, 71°15'25" W, 1363 m, 13/X/2020, recolecta manual sobre planta silvestre de día, J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 81, N° 88). 1♂. Sector Chamicero Alto, Ejido, municipio Campo Elías, 08°37'17" N, 71°15'25" W, 1363 m, 25/X/2020, recolecta manual sobre planta silvestre de día, J. Gámez y E. Mora leg. (CFUNEA, Caja 81, N° 89). 1♂, 3♀. Sector Loma de Los Arboles, Ejido, municipio Campo Elías, 08°31'47" N, 71°14'29" W, 1139 m, 14/V/2021, recolecta manual con técnica de golpeteo de vegetación sobre rectángulo de tela blanca de día, R Acconcia y J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 81, ♂ N° 90, ♀ N° 91, ♀ N° 92, ♀ N° 93). 1♂, 2♀. Sector Loma de Los Arboles, Ejido, municipio Campo Elías, 08°32'12" N, 71°14'44" W, 1044 m, 10/VII/2021, recolecta manual sobre planta silvestre de día, J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 81, ♂ N° 94, ♀ N° 95, ♀ N° 96). 1♀. Sector Chamicero Alto, Ejido, municipio Campo Elías, 08°33'25" N, 71°15'35" W, 1453 m, 03/X/2020, recolecta manual sobre planta silvestre de día, J. Gámez y E. Mora leg. (CFUNEA, Caja 81, N° 97). 1♀. Sector Chamicero Alto, Ejido, municipio Campo Elías, 08°33'25" N, 71°15'35" W, 1453 m, 25/X/2020, recolecta manual

sobre planta silvestre de día. J. Gámez y E. Mora leg. (CFUNEA, Caja 81, N° 98).

***Paryphes blandus* Horvath, 1913
(Figura 8)**

Material examinado: Un ejemplar hembra. Estado Zulia, Venezuela. 1♀. Sector El Tukuko, municipio Machiques de Perijá, 09°50' N, 72°48' W, 390 m, VIII/2008, recolecta manual sobre planta silvestre en selva secundaria, de día, R. Acconcia y J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 81, N° 99).

Figura 7: *Hypselonotus lineatus* Stål, 1862, en vista dorsal.

Figura 8 (derecha): *Paryphes blandus* Horvath, 1913, en vista dorsal.

MEROPACHYINAE Stål, 1868

MEROCORINI Stål, 1870

***Merocoris (Merocoris) elevatus* (Spinola, 1837)
(Figura 9)**

Material examinado: Seis machos y dos hembras. Estado Mérida, Venezuela. 2♂♂, 1♀. Sector Loma de Los Arboles, Ejido, municipio Campo Elías, 08°31'47" N, 71°14'29" W, 1139 m, 14/V/2021, recolecta manual con técnica de golpeteo de vegetación con base de tela blanca, de día, R. Acconcia y J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 83, ♂N° 79, ♂N° 80, ♀N° 85). 1♂. Sector Loma de Los Arboles, Ejido, municipio Campo Elías, 08°32'12" N, 71°14'44" W, 1044 m, 10/VII/2021, J. Gámez leg. (Caja 83, N° 81). 2♂♂.

Sector Loma de Los Arboles, Ejido, municipio Campo Elías, 08°31'48" N, 71°14'33" W, 1076 m, 20/IX/2021, recolecta manual sobre planta silvestre de día, J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 83, ♂N° 82, ♀N° 84). 1♂. Sector Loma de Los Arboles, Ejido, municipio Campo Elías, 08°32'12" N, 71°14'44" W, 1044 m, 30/X/2022, J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 83, N° 83). 1♀. Sector Loma de Los Arboles, Ejido, municipio Campo Elías, 08°32'12" N, 71°14'44" W, 20/VI/2022, recolecta manual sobre *Calea berteriana*, J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 83, N° 86). 1♂. Sector La Reynoza, Ejido, municipio Campo Elías, 08°31'38" N, 71°14'40" W, 1250 m, 12/III/2023, recolecta manual sobre planta silvestre, de día, J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 83, N° 87).

Figura 9: *Merocoris (Merocoris) elevatus* (Spinola, 1837), en vista dorsal.

NUEVOS REGISTROS PARA ESTADOS

COREINAE Leach, 1815

ACANTHOCEPHALINI Laporte, 1833

***Acanthocephala femorata* (Fabricius, 1775)**

(Figuras 10 y 11)

Material examinado: Cinco ejemplares machos y cuatro hembras, estados Barinas y Táchira Venezuela. 1♂, 1♀. Finca Vengalí, sector Loma Linda, carretera Los Llanos entre El Corozo y San Josesito., municipio Torbes, estado Táchira, Venezuela, 07°40'33" N, 72°14'02" W, 575 m, 30/VIII/2019, recolecta manual sobre planta de palma en vivero, de día, R. Acconcia, J. Gámez y A. Orellana leg. (CFUNEA, Caja 79, ♂N° 68, ♀ N° 69). 1♂. Sector Cascada La Volcanera, Calderas de Barinas, municipio Bolívar, estado Barinas, 1150 m, XI/2005, recolecta manual en planta silvestre hacia margen de quebrada, de día, R. Acconcia y A. Nava. (CFUNEA, Caja 79, N° 73). 1♂. Finca Valle Encantado, sector San Ramón, Calderas de Barinas, municipio Bolívar, estado Barinas, 08°52'11" N, 70°29'25" W, 1104 m, 06/VIII/2016, recolecta manual sobre planta silvestre, sendero de La Amarilla, de día, R. Acconcia y J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 79, N° 74). 2♂♂. Finca Valle Encantado, sector San Ramón, Calderas de Barinas, municipio Bolívar, estado Barinas, 08°52'11" N, 70°29'25" W, 1104 m, 23/V/2017, recolecta manual sobre planta silvestre, sendero de La Amarilla, de día, R. Acconcia leg. (CFUNEA, Caja 79, ♂N° 101, ♂N° 102). 3♀♀. Finca Valle Encantado, sector San Ramón, Calderas de Barinas, municipio Bolívar, estado Barinas, 08°52'11" N, 70°29'25" W, 1104 m, IX/2018, recolecta manual con técnica de golpeteo de vegetación sobre sábana blanca, sendero de La Amarilla, de día, R. Acconcia y J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 79, ♀N° 103, ♀N° 104, ♀N° 105).

***Acanthocephala latipes* (Drury, 1782)**

(Figuras 12 y 13)

Material examinado: Un ejemplar macho y una hembra, estado Falcón, Venezuela. 1♂, 1♀. Parque Nacional Cueva de la Quebrada del Toro, municipio Unión, 10°49'56" N, 69°00'49", 425 m, VIII/2005, recolecta manual sobre arbusto al margen de quebrada de día, R. Acconcia y J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 79, ♂N° 66, ♀ N° 67).

Figuras 10 y 11: Macho y hembra de *Acanthocephala femorata* (Fabricius, 1775), en vista dorsal.

Figuras 12 y 13: Macho y hembra de *Acanthocephala latipes* (Drury, 1782), en vista dorsal.

ACANTHOCERINI Bergroth, 1913

Mactima sp. Amyot & Serville, 1843
(Figuras 14 y 15)

Material examinado: Un ejemplar macho y una hembra. Estado Mérida, Venezuela. 1♂. Sector Loma de Los Arboles, Ejido, municipio Campo Elías, 08°31'45" N, 71°14'21" W, 1256 m, 08/XI/2021, recolecta manual sobre planta silvestre de día, J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 78, N° 53). 1♀. Sector Loma de Los Arboles, Ejido, municipio Campo Elías, 08°31'45" N, 71°14'21" W, 1256 m, 31/V/2021, recolecta manual sobre planta silvestre de día, J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 78, N° 54).

Comentario: De acuerdo con Packauskas (2010) y CoreidaeSF Team (2023), el género *Mactima* Amyot & Serville, 1843, estaría conformado por las especies *Mactima cruciger* (Fabricius, 1775), *Mactima tenuicornis* Dallas, 1852 y *Mactima mexicana* Stål, 1870. Las dos primeras, señaladas para Suramérica. No podemos discriminar sobre cual especie se tiene en la colección de la Fundación Entomológica Andina en virtud de no conseguirse bibliografía relacionada con la revisión del género o trabajos científicos en los que propongan claves para la determinación de las dos especies suramericanas.

Figuras 14 y 15: Macho y hembra de *Mactima* sp. Amyot & Serville, 1843, en vista dorsal.

ANISOSCELINI Laporte, 1832

***Anisoscelis (Bitta) hymenipherus* Westwood, 1840
(Figura 16)**

Material examinado: Un ejemplar hembra, estado |Táchira, Venezuela. 1♀. Finca Vengalí, sector Loma Linda, carretera Los Llanos entre El Corozo y San Josecito, municipio Torbes, estado Táchira, Venezuela, 07°40'33" N, 72°14'02" W, 575 m, 30/VIII/2019, recolecta manual sobre planta silvestre dentro de selva secundaria, de día, R. Acconcia, J. Gámez y A. Orellana leg. (CFUNEA, Caja 76, N° 25).

***Holhymenia histrio* (Fabricius, 1803)
(Figura 17)**

Material examinado: Dos ejemplares hembras, estado Barinas. 1♀. Finca Valle Encantado, sector San Ramón, Calderas de Barinas, municipio Bolívar, estado Barinas, 08°52'38" N, 70°29'33" W, 1179 m, IX/2005, recolecta con trampa de luz en potrero, R. Acconcia leg. (CFUNEA, Caja 76, N°. 27). 1♀. Finca Valle Encantado, sector San Ramón, Calderas de Barinas, municipio Bolívar, estado Barinas, 08°52'38" N, 70°29'33" W, 1179 m, II/2006, recolecta manual sobre planta de parchita (*Passiflora edulis*), de día, R. Acconcia leg. (CFUNEA, Caja 79, N° 28).

***Leptoglossus concolor* (Walker, 1871)
(Figura 18)**

Material examinado: Dos machos, estado Táchira, Venezuela. 2♂♂. Finca Vengalí, sector Loma Linda, carretera Los Llanos entre El Corozo y San Josecito, municipio Torbes, estado Táchira, Venezuela, 07°40'33" N, 72°14'02" W, 575 m, 30/VIII/2019, recolecta manual sobre planta silvestre dentro de área boscosa intervenida, de día, R. Acconcia, J. Gámez y A. Orellana leg. (CFUNEA, Caja 77, ♂N° 48, ♂ N° 29).

**CHARIESTIRINI Stål, 1867
Chariesterus moestus Burmeister, 1835
(Figura 19)**

Material examinado: Cinco ejemplares machos y tres hembras, estado Mérida, Venezuela. 1♀. Parcela Los Gámez, sector capilla de La Virgen de Las Mercedes, Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina, 08°37'36" N, 71°05'59" W, 1596 m, 21/XI/2020, recolecta manual sobre planta de berenjena (*Solanum melongena*), de día, J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 79, N° 58). **2♂♂, 1♀.** Parcela Los Gámez, sector capilla de La Virgen de Las Mercedes, Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina, 08°37'36" N, 71°05'59" W, 1596 m, 12/III/2022, recolecta manual sobre planta de berenjena (*Solanum melongena*), de día, J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 79, ♂N° 59, ♂ N° 60, ♀N° 61). **1♂, 1♀.** Parcela Los Gámez, sector capilla de La Virgen de Las Mercedes, Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina, 08°37'36" N, 71°05'59" W, 1596 m, 17/IV/2022, recolecta manual sobre planta de escoba (*Sida rhombifolia*), de día, J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 79, ♂N°. 62, ♀N° 63). **2♂♂.** Parcela Los Gámez, sector capilla de La Virgen de Las Mercedes, Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina, 08°37'36" N, 71°05'59" W, 1596 m, 18/VI/2022, recolecta manual sobre planta de escoba (*Sida rhombifolia*), de día, J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 79, ♂N° 64, ♂ N° 65).

NEMATOPODINI Amyot & Serville, 1843

***Mozena acantha* (Dallas, 1852)
(Figuras 20 y 21)**

Material examinado: Un ejemplar macho y una hembra. Estado Mérida, Venezuela. 1♂. Sector Laguna de Caparú, municipio Sucre, 08°29'31" N, 71°20'10" W, 812 m, 03/VIII/2022, recolecta manual alrededor de la laguna sobre arbusto, de día, R. Acconcia y J. Gámez leg. (Caja 75, N° 12). **1♀.** Sector Laguna de Caparú, municipio Sucre, 08°29'31" N, 71°20'10" W, 812 m, 12/VIII/2022, recolecta manual alrededor de la laguna sobre arbusto, de día, R. Acconcia y J. Gámez leg. (Caja 75, N° 13).

Figura 18: *Leptoglossus concolor* (Walker, 1871), en vista dorsal.
Figura 19 (derecha): *Chariesterus moestus* Burmeister, 1835, en vista dorsal.

Figuras 20 y 21: Macho y hembra de *Mozena acantha* (Dallas, 1852), en vista dorsal.

***Nematopus indus* (Linnaeus, 1758)**

(Figuras 22 y 23)

Material examinado: Tres machos y dos hembras. Estado Amazonas, Venezuela. 3♂♂, 2♀♀. Selva de galería, sector Nueva Jerusalén, municipio Atures, 150 m, VIII/2003, recolecta manual sobre planta dentro de selva de galería, R. Acconcia y J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 75, ♂N° 14, ♂N° 15, ♂N° 16, ♀N° 17, ♀N° 18).

Figuras 22 y 23: Macho y hembra de *Nematopus indus* (Linnaeus, 1758), en vista dorsal.

***Pachylis laticornis* Fabricius, 1778**

(Figuras 24 y 25)

Material examinado: Cuatro machos y tres hembras. Estado Mérida, Venezuela. 4♂♂, 1♀. Mucuchachí, municipio Arzobispo Chacón, 08°08'17" N, 71°20'41" W, 980 m, V/2006, alrededores de pueblo sobre Cují (*Calliandra* sp.), de día, R. Acconcia leg. (CFUNEA, Caja 75, ♂N° 01, ♂N° 02, ♂N° 03, ♂N° 04, ♀N° 05). 2♀♀. Finca Campo Alegre, Sector Palmarito, Zea, municipio Zea, 08°25'06" N, 71°45'36" W, 662 m, IV/1998, recolecta manual sobre arbusto de día, R. Acconcia leg. (CFUNEA, Caja 75, ♀N° 06, ♀N° 07).

Figuras 24 y 25: Macho y hembra de *Pachylis laticornis* Fabricius, 1778, en vista dorsal.

***Pachylis pharaonis* (Herbst, 1784)
(Figura 26)**

Material examinado: Un ejemplar macho, estado Táchira, Venezuela. 1 ♂. Quebrada La Parada, San Cristóbal, municipio San Cristóbal, 07°46'30" N, 72°11'10" W, 1200 m, 31/I/2022. Captura manual sobre planta silvestre de día. A. Orellana leg. (CFUNEA, Caja 75, N° 100).

***Pachylis cf. carchinus* (Brailovsky & Barrera, 1994)
(Figura 27)**

Material examinado: Un ejemplar macho, estado Táchira, Venezuela. 1 ♂. Quebrada La Blanca, San Juan de Colón, municipio Ayacucho, 08°02'N, 72°15'W, 600 m, 06/VI/2004, recolecta sobre planta de cambur (*Musa sp.*) de día, A. Orellana leg. (Caja 75, N° 19)

Comentario: De acuerdo con la revisión del género *Thasus*, el ejemplar macho depositado en la colección de la Fundación Entomológica Andina (CFUNEA) fue identificado como *Thasus cf. carchinus* Brailovsky & Barrera, 1994. Lo colocamos cercano a *T. carchinus* en virtud de que la descripción original de esta especie se basó en una hembra y en la colección de FUNEA está depositado un macho que de acuerdo con Brailovsky (com. pers.), no se ha hecho la descripción. Sin embargo, recientemente Costa & Campos (2022), con base en estudios filogenéticos, colocaron al género *Thasus* Stål, 1865 en

sinonimia con *Pachylis* Lepeletier & Serville, 1825. Por lo tanto, la nueva combinación es como se ha presentado, esto es, *Pachylis* cf. *carchinus* (Brailovsky & Barrera, 1994), además, se ubicaría en éste género a *Pachylis heteropus* (Latreille, 1811) antes *Thasus heteropus* Latreille, 1811 y se adicionarían a *Pachylis laticornis* (Fabricius, 1798) y *Pachylis pharaonis* (Herbst, 1784) como los representantes del género *Pachylis* para Venezuela hasta el presente. A falta de otros ejemplares (machos y hembras) de la zona donde ha sido reportado el macho aquí presentado, dejamos abierta la posibilidad de descripción del macho de la especie *Pachylis carchinus* para futura investigación.

NUEVOS REGISTROS DE LOCALIDADES PARA EL ESTADO MÉRIDA

COREINAE Leach, 1815

ACANTHOCEPHALINI Stål, 1870

Acanthocephala femorata (Fabricius, 1775)
(Figuras 10 y 11)

Material examinado: Tres ejemplares hembras, estado Mérida, Venezuela. 2♀. Sector Loma de Los Arboles, Ejido, municipio Campo Elías, 08°32'12" N, 71°14'44" W, 1044 m, 14/V/2021. Sector Loma de Los Arboles, Ejido, municipio Campo Elías, 08°31'45" N, 71°14'21" W, 1256 m, 14/V/2021, recolecta manual sobre planta silvestre de día, Acconcia y J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 79, ♀No 70, ♀No 71). 1♀. Sector Loma de Los Arboles, Ejido, municipio Campo Elías, 08°32'12" N, 71°14'44" W, 1044 m, 30/IV/2022. Sector Loma de Los Arboles, Ejido, municipio Campo Elías, 08°31'47" N, 71°14'29" W, 1139 m, 30/IV/2022, recolecta manual sobre planta silvestre de día, J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 79, No 72).

ANISOSCELINI Laporte, 1832

Anisoscelis (Bitta) hymenipherus Westwood, 1840
(Figura 16)

Material examinado: Cuatro ejemplares machos y una hembra, estado Mérida, Venezuela. 1♂. Sector Chamicero Alto, Ejido, municipio Campo Elías, 08°33'25" N, 71°15'31" W, 1453 m, 13/X/2020, recolecta manual sobre planta de uvito (*Acnistus arborescens*), de día, J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 76, N° 20). 1♂. Sector Loma de Los Arboles, Ejido, municipio Campo Elías, 08°31'47" N, 71°14'29" W, 1139 m, 14/V/2021, recolecta manual sobre planta silvestre de día, R. Acconcia y J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 76, N° 21). 1♂. Sector Loma de Los Arboles, Ejido, municipio Campo Elías, 08°31'48" N, 71°15'32" W, 1094 m, 03/IX/2021, recolecta manual sobre planta silvestre de día, J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 76, N° 22). 1♂. Sector Loma de Los Arboles, Ejido, municipio Campo Elías, 08°31'48" N, 71°14'32" W, 1101 m, 27/III/2022, recolecta manual sobre planta silvestre de día, J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 76, N° 23). 1♀. Sector Loma de Los Arboles, Ejido, municipio Campo Elías, 08°32'12" N, 71°14'44" W, 1044 m, 14/V/2021, recolecta manual sobre planta silvestre de día, R. Acconcia y J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 76, N° 24).

Diactor bilineatus (Fabricius, 1803)

(Figura 28)

Material examinado: Un ejemplar macho, estado Mérida Venezuela. 1♂. Finca Campo Alegre, Sector Palmarito, Zea, municipio Zea, 08°25'06" N, 71°45'36" W, 662 m, IX/1998, recolecta manual sobre planta de parchita (*Passiflora edulis*), R. Acconcia leg. (CFUNEA, Caja 76, N° 26).

Leptoglossus gonagra (Fabricius, 1775)

(Figura 29)

Material examinado: Cuatro ejemplares machos y una hembra, estado Mérida, Venezuela. 1♂, 1♀. Finca Campo Alegre, Sector Palmarito, Zea, municipio Zea, 08°25'06" N, 71°45'36" W, 662 m, IV/1999, recolecta manual en luz de vivienda, R. Acconcia leg. (CFUNEA, Caja 77, ♂N° 30, ♀ N° 31). 1♂. Plaza Glorias Patrias, municipio Libertador, 08°35'16" N, 71°09'11" W, 1505 m, V/2000, recolecta manual sobre arbusto, R. Acconcia leg. (CFUNEA, Caja 77, N° 32). 1♂. Finca Campo Alegre, Sector Palmarito, Zea, municipio Zea, 08°25'23" N, 71°46'00" W, 624 m, II/2003, recolecta manual sobre arbusto, de día, en área intervenida, R. Acconcia leg. (CFUNEA, Caja 77, N° 33). 1♂. Sector selva Las Moras, Palmarito, Zea, municipio Zea, 08°25'44" N, 71°46'53" W, 650 m, V/2004, recolecta manual sobre arbusto en selva, de día, R. Acconcia leg. (CFUNEA, Caja 77, N° 34).

Figura 28: *Diactor bilineatus* (Fabricius, 1803), en vista dorsal.

Figura 29 (derecha): *Leptoglossus gonagra* (Fabricius, 1775), en vista dorsal.

***Leptoglossus zonatus* (Dallas, 1852)**

(Figura 30)

Material examinado: Tres ejemplares machos y tres hembras, estado Mérida, Venezuela. 1♂. Sector El Salado, Canaguá, municipio Arzobispo Chacón, 08°04' N, 71°29' W I/2006, 1500 m, recolecta manual sobre fruto de guayaba (*Psidium guajaba*), R. Acconcia leg. (CFUNEA, Caja 77, N° 35). 1♂. Parcela Los Gámez, sector capilla de la Virgen de Las Mercedes, municipio Santos Marquina, 08°37'36" N, 71°05'59" W, 1596 m, IX/2019, recolecta manual sobre planta de berenjena (*Solanum melongena*), de día, J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 77, N° 36). 1♂. Parcela Los Gámez, sector capilla de la Virgen de Las Mercedes, municipio Santos Marquina, 08°37'36" N, 71°05'59" W, 1596 m, I/2019, recolecta manual sobre planta de berenjena (*Solanum melongena*), de día, J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 77, N° 44). 1♀. Parcela Los Gámez, sector capilla de la Virgen de Las Mercedes, municipio Santos Marquina, 08°37'36" N, 71°05'59" W, 1596 m, IX/2019, recolecta manual sobre planta de berenjena (*Solanum melongena*), de día, J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 77, N° 45). 2♀♀. Parcela Los Gámez, sector capilla de la Virgen de Las Mercedes, municipio Santos Marquina, 08°37'36" N, 71°05'59" W, 1596 m, IX/2019, recolecta manual sobre planta de berenjena (*Solanum melongena*), de día, J. Gámez leg. (CFUNEA, Caja 77, ♀N° 46, ♀N° 47).

NEMATOPODINI Amyot & Serville, 1843

***Pachylis pharaonis* (Herbst, 1784)**

(Figura 31)

Material examinado: Cuatro ejemplares hembras, estado Mérida, Venezuela. 1♀. La trampa de Lagunillas, municipio Sucre, 08°32'25" N, 71°77'20" W, 2186 m, IV/2010, recolecta sobre arbusto en los alrededores del pueblo, de día, R. Acconcia leg. (CFUNEA, Caja 75, N° 08). 3♀♀. Quinta Mi Ranchito, calle Urdaneta, Manzano Bajo, Ejido, municipio Campo Elías, 08°33'07" N, 71°14'09" W, 1187 m, III/2013, recolecta en trampa de luz en patio de vivienda, R. Acconcia leg. (CFUNEA, Caja 75, ♀N° 09, ♀N° 10, ♀N° 11).

Figura 30: *Leptoglossus zonatus* (Dallas, 1852), en vista dorsal.
Figura 31 (derecha): Hembra de *Pachylis pharaonis* (Herbst, 1784), en vista dorsal.

DISCUSIÓN

Con base al material examinado, depositado en la colección de la Fundación Entomológica Andina, se estaría adicionando seis nuevos registros de especies para Venezuela, dos nuevos géneros (*Crinocerus* y *Merocoris*) y una nueva tribu (Merocorini). En función de los trabajos de Cazorla (2021) y Alarcón y Cazorla (2022), más la información aquí presentada, se tendría a 156 especies, 59 géneros, 12 tribus y tres subfamilias registradas hasta el presente para Venezuela.

AGRADECIMIENTOS

Al doctor Harry Urad Brailovsky Alperowitz (Universidad Nacional Autónoma de México), por habernos corroborado los géneros de muchas de las especies presentadas en el trabajo y por proporcionarnos bibliografía referente a la revisión de géneros e información general de la familia Coreidae.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alarcón M. y Cazorla D. (2022 a)** Registro de *Acanthocephala femorata* (Fabricius, 1775) (Heteroptera: Coreidae: Coreinae: Acanthocephalini) en la región andina de Venezuela. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 255: 1- 18.
- Alarcón M. y Cazorla D. (2022 b)** Nuevos registros de Coreidae (Hemiptera: Heteroptera) en las regiones andina y nor-oriental de Venezuela. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 292: 1- 80.
- Bastidas P. R. y Zabala G. Y. 1995.** Principios de entomología agrícola. Ediciones Sol de Barro, Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Falcón, Venezuela. 398pp.
- Brailovsky H. (1993)** Género nuevo y especies nuevas de coreidos neotropicales (Hemiptera-Heteroptera-Coreidae:Acanthocerini, Chariesterini, Coreini, Discogastrini, Leptoscelidini y Nematopodini). *Anales del Instituto de Biología. Serie Zoología*, vol. 64: 109-127.
- Brailovsky H. (2014)** Illustrated key for identification of the species included in the genus *Leptoglossus* (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae: Coreinae: Anisoscelini), and descriptions of five new species and new synonyms. *Zootaxa*, 3794 (1): 143-178.
- Brailovsky H. & Barrera E. (2001)** Six new species of *Mozena* from México (Heteroptera: Coreidae: Coreinae: Nematopodini). *Florida Entomologist*, 84(1): 99-111.
- Brailovsky H. & Barrera E. (2009)** New species of *Merocoris* (*Merocoris*) Perty from Brazil, with keys to known subgenera and species of the tribe Merocorini (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae: Meropachynae). *Florida Entomologist* , 92(1): 134-138.
- Brailovsky H. & Barrera E. (2012)** Taxonomía y distribución del género *Leptoscelis* en Costa Rica (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae: Leptoscelini). *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 83: 57-62.
- Brailovsky H. & Guerrero I. (2014)** Revisión del género *Pachylis* con descripción de dos especies nuevas, sinonimias y datos de distribución (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae: Nematopodini). *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 85: 363-382.
- Brailovsky H., Schaefer C. W., Barrera E. & Packauskas R.J. (1994)** A revision of the genus *Thasus* (Hemiptera: Coreidae: Coreinae: Nematopodini). *J. New York Entomol. Soc.* 102(3): 318-343.
- Cazorla D. (2021)** Coreidae (Hemiptera: Heteroptera) de Venezuela. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 246: 1-91.

CoreoideaSF Team. (2023) Coreoidea Species File Online. Version 5.0/5.0. <http://Coreoidea.SpeciesFile.org> (Acceso enero-abril 2023).

Costa L.A.D. (1940) Insectos do Brasil. Hemípteros, Capítulo XXII, 2° Tomo. Escola Nacional de Agronomía. 351pp.

Costa W.S. & Campos L.A. (2022) Phylogeny of *Pachylis* Lepeletier & Serville, 1825 (Hemiptera, Coreidae, Coreinae) with *Thasus* Stål, 1865 as a new synonym, and the redescription of *Pachylis laticornis* (Fabricius, 1798). *Zoosystema*, 44(21):503-547.

Cruces N.L.M. (2013) Contribución al conocimiento de la tribu Coreini (Heteroptera: Coreidae) en Perú. (Tesis de Maestría). Universidad Nacional Agraria La Molina. 328pp.

Distant W.L. (1880-1893) Biologia Centrali-Americana, Insecta, Rhynchota, Hemiptera-Heteroptera), Vol. I: 462 pp.

Faúndez E.I. y Carbajal M.A. (2011) Primer registro de una picadura de *Leptoglossus chilensis* (Spinola, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) en un ser humano. *Boletín de Biodiversidad de Chile*, 6: 22-25.

Garcete-Barret B.R. (2016) Catálogo ilustrado de la colección de chinches de la familia Coreidae (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay. *Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Parag.* Vol. 20, No. 2: 109-147.

Gonzaga S.A.J. (2011) Comportamiento sexual, descripción morfológica de la glándula metatorácica e identificación de los sénsulos antenales de *Leptoglossus zonatus* Dallas (Heteroptera: Coreidae). (Tesis de Maestría). Instituto Politécnico Nacional, Morelos, México. 64pp.

Linares G.C.A. (2016) Familia Coreidae en Honduras: diversidad, distribución y hospederos. (Tesis de Grado). Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, Honduras. 45pp.

Maes J.-M., Gun K.W. & Brailovsky H. (2022) Catálogo ilustrado de los Coreidae (Heteroptera) de Nicaragua. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 289: 1- 302.

Mattei R. & Mattei R. (2017) Hemiptera, Heteroptera, Coreidae. <https://hemipterosdelamazonas.blogspot.com/> (Acceso enero-abril, 2023).

McPherson J.E., Packauskas R.J., Sites R.W. Taylor S.J. Bundy C.S., Bradshaw J.D. & Mitchel P.L. (2011) Review of *Acanthocephala* (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) of America north of México with a Key to species. *Zootaxa*, 2835: 30-40.

Pall J.L., Contreras E.F., Diez F. y Coscarón M. del C. (2018) Genus *Merocoris* Perty (Hemiptera: Coreidae: Meropachyinae) present in the southern cone. *Mun. Ent. Zool.* Vol. 13, No. 2: 622-631.

Packauskas R.J. (2010) Catalog of the Coreidae, or Leaf-Footed Bugs, of the New World. Fort Hays Studies Series 71. https://scholars.fhsu.edu/fort_hays_studies_series/71 (Acceso enero-abril 2023).

Rengifo-Correa L. y González R. (2011) Clave ilustrada para la identificación de las familias de Pentatomorpha (Hemiptera-Heteroptera) de distribución Neotropical. *Bol. Cient. Mus. Hist. nat.*15(1): 168-187.

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación del Museo Entomológico de León, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Entomología, Acarología y Aracnología en América, aunque también se aceptan trabajos comparativos con la fauna de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal published by the Entomological Museum of Leon, in consecutive numeration, but not periodical. RNE publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNE publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Entomology, Acarology and Arachnology in the Americas. Comparative faunistic works with fauna from other parts of the world are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNE debe enviarse en versión electrónica a:
(*Manuscripts must be submitted in electronic version to RNE editor*):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNE)
Morpho Residency
De la Hielera CELSA, media cuadra arriba
21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 2319-9327 / (505) 7791-2686
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión pdf de su publicación para distribución.